

**РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: ТОНКОСТИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА**

Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна

Магистрант факультета «Дошкольное и начальное образование»,
Ташкентский Международный университет КИМЁ, Республика Узбекистан,
город Ташкент

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей психолого-педагогического подхода к обучению младших школьников, направленного на развитие их познавательной активности в рамках уроков русского языка. Актуальность данного исследования определяется необходимостью формирования устойчивых мотивов к учебной деятельности, развития креативного мышления и языковой компетентности, что служит фундаментом для успешной школьной адаптации и последующего личностного роста учащихся. В работе проводится анализ методических приемов, психолого-педагогических условий и стратегий, способствующих повышению уровня познавательной активности, а также рассматривается роль педагога в этом процессе. Важное значение придается индивидуализированному подходу и созданию образовательной среды, которая стимулирует интерес и способствует развитию самостоятельности.

Ключевые слова: психолого-педагогический подход, младшие школьники, познавательная активность, уроки русского языка, методика преподавания, мотивация.

Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of psychological and pedagogical approach to teaching junior schoolchildren aimed at the development of their cognitive activity within the framework of Russian language lessons. The relevance of this study is determined by the need to form stable motives for learning activities, to develop creative thinking and language competence, which serves as a foundation for successful school adaptation and subsequent personal growth of students. The paper analyzes methodological techniques, psychological and pedagogical conditions and strategies that contribute to increasing the level of cognitive activity, and also considers the role of the teacher in this process. Importance is given to the individualized approach and the creation of an educational environment that stimulates interest and promotes the development of independence.

Keywords: psychological and pedagogical approach, junior schoolchildren, cognitive activity, Russian language lessons, teaching methods, motivation.

Современные образовательные стандарты требуют высокого уровня развития когнитивной активности у младших школьников. Начальная школа закладывает фундаментальные учебные умения и формирует отношение к учебному процессу. Особое значение приобретает формирование интереса к изучению русского языка, поскольку это влияет не только на языковую компетентность, но и на общее интеллектуальное становление ребёнка.

Возрастной период младших школьников (6–10 лет) отличается активным развитием когнитивных функций, таких как внимание, память, воображение и мышление [2; с. 16]. Наряду с этим, этот возраст характеризуется ограниченными возможностями концентрации внимания и быстрой утомляемостью, что обуславливает необходимость использования разнообразия педагогических методик и подходов. Дети младшего школьного возраста легко откликаются на эмоционально окрашенные события и это следует учитывать, вводя в учебный процесс элементы игры и творчества. У детей этой возрастной группы наблюдается естественный интерес к новым знаниям, который необходимо поддерживать через увлекательные задания. Особо важно чередовать виды деятельности каждые 10-15 минут, учитывая кратковременность концентрации внимания младших школьников. Учебный материал должен быть адаптирован к уровню подготовки учащихся, чтобы не вызывать затруднений и разочарований. Более значимым сделать обучение для каждого ребенка помогает принцип индивидуализации с учетом интересов и способностей детей, а принцип эмоционального подкрепления способствует развитию уверенности и устойчивого интереса к обучению [5; с. 37].

Основополагающим принципом психолого-педагогической работы является учёт возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся. Данный подход включает:

- Применение игровых методов обучения;
- Использование наглядных материалов и адаптированного языкового контента;
- Создание благоприятной образовательной атмосферы.

Игра выступает естественной формой обучения детей младшего школьного возраста. На занятиях по русскому языку могут использоваться словесные игры, кроссворды, загадки и викторины. Так, игра «Составь слово» способствует развитию навыков словообразования и обогащению лексики. Интеграция мультимедийных технологий (интерактивные доски, презентации,

обучающие видеоролики) усиливает мотивацию учеников и стимулирует их познавательные процессы. Например, просмотр и последующее обсуждение мультфильма может служить базой для анализа структуры текста. Следует активно вовлекать учащихся в самостоятельный поиск информации, работу с текстовыми материалами и написание творческих сочинений, что способствует формированию не только познавательной активности, но и критического мышления.

Педагог выполняет ключевую функцию в стимулировании познавательной активности учащихся. Он должен выступать не только транслятором знаний, но и мотиватором и координатором учебного процесса. Среди значимых профессиональных качеств учителя выделяются эмпатия и способность учитывать потребности детей, умение адаптировать учебный материал и методики к особенностям конкретного класса, и способность создавать условия для достижения успеха каждым учащимся [3; с. 49].

Практическую реализацию психолого-педагогического подхода к развитию познавательного интереса учащихся можно продемонстрировать на примере урока русского языка на тему «Прилагательное как часть речи», целью которого является развитие умения определять прилагательные в тексте и формирование навыка употребления прилагательных в речи.

Методы:

- игровое задание «Назови предмет» (учащиеся подбирают прилагательные к названным существительным);
- групповая работа: составление описания предмета;
- творческое задание: написание мини-рассказа с использованием заданных прилагательных.

Рефлексия представляет собой эффективный инструмент оценивания. Педагог может предложить учащимся ответить на вопросы типа: «Какие новые знания я приобрел?» или «Какое задание было для меня наиболее интересным и почему?».

Для эффективного развития познавательной активности младших школьников на уроках русского языка необходимо учитывать их возрастные и психологические особенности, а также применять современные методологические подходы. Использование игровых технологий, интерактивных методов и творческих заданий позволяет повысить уровень вовлеченности и результативности образовательного процесса [1; с. 23].

Психолого-педагогическая стратегия, основанная на индивидуализированном подходе и формировании мотивирующей

образовательной среды, способствует укреплению у младших школьников устойчивого интереса к учебе, что служит фундаментом их успешного личностного роста.

Литература:

1. Звягинцева Е.В. Условия развития познавательных способностей младших школьников. М.: Юрайт, 2021. – 23 с.
2. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.: Лабиринт, 2019. – 16 с.
3. Рожкова О.А. Познавательная активность младших школьников. Пермь: Зебра, 2022. – 49 с.
4. Фридман Л.М. Психопедагогика начального образования. СПб: Питер, 2020. – 118 с.
5. Хрулева И.А. Педагогические технологии формирования познавательного интереса в начальной школе. М.: Инфинити, 2020. – 37 с.